

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Lamentación

[Maestro de la Redención del Prado](#)

Nº inventario: 397 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1470-90

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 86,6 x 71,2 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la ciudad de Valladolid](#) (Valladolid, España)

Emplazamiento actual: [Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Amberes, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: MMB.0003

Historia del objeto

Esta tabla perteneció al conocido coleccionista belga Fritz Mayer van den Bergh, nacido en Amberes en el seno de una familia acomodada y con inquietudes por el coleccionismo de arte antiguo. Tras su prematura muerte en 1901, su madre, Henriëtte Mayer van den Bergh, se ocupó de construir un edificio para albergar su colección, estableciéndose, de esta manera, en Amberes en 1904 el Museum Mayer van den Bergh, en el que quedó integrada la pieza objeto de estudio. El caballero Mayer van den Bergh la había adquirido en 1899 de un tal "M. Bligny" (señor Bligny) de París, de quien también adquiriría en 1900 una *Virgen con el Niño con una pera* del Maestro de Frankfurt (núm. inv. 188). La identidad de este señor Bligny es oscura: Danielle Gaborit-Chopin y Juliette Levy-Hinstin lo identifican, a propósito de una *Virgen con el Niño* de marfil que se expuso en 1884 en Ruán como propiedad suya, con cierto Paul Essonville-Bligny, "ancien agent de change à Paris" (antiguo corredor de bolsa en París). La segunda entrega del *Annuaire artistique des collectionneurs* publicado por el pintor Oscar-Edmond Ris-Paquot, correspondiente a 1883-84, incluye, entre los coleccionistas de París, a M. Bligny-d'Essonville, "membre du Comité du musée des arts décoratifs". Se trata, muy probablemente, del individuo de este nombre que figura en sitios web de carácter genealógico como nacido en 1828 en Ruán y fallecido en 1916. El mencionado anuario lo localiza en el núm. 84 de la avenue des Champs-Élysées, mientras que la correspondencia conservada en el Museum Mayer van den Bergh a que nos referiremos a continuación lo localiza en 1899 en el núm. 148 de la rue de Courcelles.

El caballero Mayer van den Bergh tuvo un interés genuino no solo por acumular piezas, sino también por determinar su correcta atribución y por conocer su historia. En este sentido, una carta remitida por “M. Bligny” al caballero Mayer van den Bergh el 14 de diciembre de 1899, pocos días después de que se cerrara la compra de la *Lamentación* que nos ocupa, dice lo siguiente: “Ce tableau vient de Valladolid. De quelle église ? impossible de me le rappeler. Il y en a tant dans cette ville si intéressante. Et puis il y a près de 23 ans que je l’ai acheté et mes souvenirs sont bien incertains. J’aurais q.q. détails assez mystérieux à vous raconter au sujet de cette acquisition ; mais mon état de santé (on me défend d’écrire) ne me permet pas de le faire. Si j’ai l’honneur de vous revoir, ce que j’espère bien, je me ferai un plaisir de vous dire tout cela de vive voix” (Este cuadro procede de Valladolid. ¿De qué iglesia? Imposible recordarlo. Hay tantas en esta ciudad tan interesante. Además, lo compré hace casi 23 años y mis recuerdos son muy vagos. Tendría algunos detalles bastante misteriosos que contarle sobre esta adquisición, pero mi estado de salud (se me prohíbe escribir) no me lo permite. Si tengo el honor de volver a verlo, cosa que espero, estaré encantado de contárselo todo de viva voz). La carta, conservada en el archivo del Museum Mayer van den Bergh (núm. inv. MMB.A.1014), nos ha sido amablemente facilitada por Rita Van Dooren, conservadora de dicho museo.

Las noticias sobre procedencia ofrecidas por los agentes del mercado de arte deben ser tomadas siempre con cautela, pero, en este caso, la noticia parece fiable. Como muchos de sus contemporáneos (empezando por el propio caballero Mayer van den Bergh), el señor Bligny reunía en su persona la doble faceta de coleccionista y de comerciante, pero era, sobre todo, coleccionista (tal y como figura en el anuario de 1883-84). Además, en su carta de 14 de diciembre de 1899, el señor Bligny refiere de manera detallada otras adquisiciones que había hecho en España. Estas circunstancias dan crédito a su información, aunque, por desgracia, no tengamos, por el momento, indicios acerca de la iglesia de Valladolid en la que pudo estar esta pintura. Jozef de Coo (1906-1998), que fue conservador del Museum Mayer van den Bergh, intentó, sin éxito, seguirle el rastro a mediados del siglo XX, según una carta de 13 de febrero de 1958 conservada en el archivo del Museum Mayer van den Bergh que nos ha sido facilitada, asimismo, por Rita Van Dooren: “Ik heb daarover zeer onlangs met Spanje gecorrespondeerd evenwel zonder resultaat” (Recientemente he mantenido correspondencia con España al respecto, pero sin resultado alguno).

Descripción

Fritz Mayer van den Bergh adquirió la tabla como obra de Rogier van der Weyden y como tal figura en el primer catálogo del museo, publicado en 1904. En su carta, el señor Bligny aseguraba al caballero Mayer van den Bergh no haber dudado jamás de su autenticidad y, para su seguridad, le adjuntaba fotografías de dos obras de Van der Weyden con las que la *Lamentación* guardaría relación: una [Crucifixión](#) del monasterio de San Lorenzo de El Escorial (en la actualidad, conservada en el Museo Nacional del Prado, núm. inv. P001886, y considerada como obra anónima de ca. 1510) y el inevitable [Descendimiento](#) del Museo Nacional del Prado (núm. inv. P002825). Sin embargo, poco después Max Jakob Friedländer la atribuyó a un seguidor de Van der Weyden y Georges Hulin de Loo la integró en el conjunto de obras de complicado recorrido historiográfico cuya autoría se identifica actualmente bajo la denominación de “Maestro de la Redención del Prado”, estrechamente relacionado con Van der Weyden.

La obra muestra el conocido tema de la *Lamentación* sobre el cuerpo muerto de Cristo una vez que este ha sido descendido de la cruz. Sobre un fondo dorado neutro sobre el que destaca el pie de la cruz, María, ayudada por san Juan Evangelista, sostiene y abraza el cuerpo exánime de su Hijo con contenida emoción mientras, en segundo plano, las santas mujeres hacen gestos más expresivos. Sin entrar a detallar todo el elenco de citas rogerianas que cabría señalar en esta pintura, se puede destacar que la composición deriva de la [Piedad](#) de Rogier van der Weyden de los Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique de Bruselas (núm. inv. 3515) o que algunas de las figuras dependen del *Descendimiento* del mismo artista del Museo Nacional del

Prado, pero, como destacan Cyriel Stroo y Nicole Goetghebeur en el catálogo de los primitivos flamencos del Museum Mayer van den Bergh de 2003, el resultado de esta colección de citas es una obra un tanto endeble en la que muchas de las figuras han perdido la intensidad emocional de sus prototipos. Aun así, se trata, sin duda, de una obra notable.

Ubicaciones

- 1904

MUSEO

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- 1899 - 1904

COLECCIÓN PRIVADA

[Fritz Mayer van den Bergh, Amberes \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1875 - 1899

COLECCIÓN PRIVADA

[Paul Essonville-Bligny, París \(Francia\)](#)

- ca. 1875

PROVINCIA

[Posible procedencia de la ciudad de Valladolid, Valladolid \(España\)](#)

Bibliografía

- BÜCKEN, Véronique y STEYAERT, Griet [(eds.)] (2013): *L'héritage de Rogier van der Weyden. La peinture à Bruxelles 1450-1520*, vol. catálogo de exposición (Bruselas, 2013-14), Éditions Lannoo y Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Tielt y Bruselas, pp. 160-161.
- CAMPBELL, Lorne y VAN DER STOCK, Jan [(eds.)] (2009): *Rogier van der Weyden 1400-1464: Master of Passions*, vol. catálogo de exposición (Lovaina, 2009), Davidsfonds Uitgeverij y Waanders Uitgevers, Lovaina y Zwolle, pp. 517-519.
- FRIEDLÄNDER, Max J. (1967): *Early Netherlandish Painting, vol. II (Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle)*, Frederick A. Praeger, Publishers, Nueva York y Washington, p. 57 y 80, il. 113.
- MUND, Hélène, STROO, Cyriel y GOETGHEBEUR, Nicole (2003): *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 56-71.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

The Lamentation

[Maestro de la Redención del Prado](#)

Inventory number: 397 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1470-90

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 34.09 x 28.02 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Provenance: [Possible origin in the city of Valladolid](#) (Valladolid, Spain)

Current location: [Museum Fritz Mayer van den Bergh](#) (Antwerp, Belgium)

Inventory number in current collection: MMB.0003

Object History

This panel belonged to the well-known Belgian collector Fritz Mayer van den Bergh, born in Antwerp into a wealthy family with an interest in collecting antique art. After his untimely death in 1901, his mother, Henriëtte Mayer van den Bergh, took care of the construction of a building to house his collection, thus establishing the Museum Mayer van den Bergh in Antwerp in 1904, in which the piece under study was integrated. The *ridder* Mayer van den Bergh had acquired it in 1899 from a certain 'M. Bligny' (Mr Bligny) of Paris, from whom he also acquired in 1900 a *Madonna and Child with a Pear* by the Master of Frankfurt (inv. no 188). The identity of this Mr. Bligny is obscure: Danielle Gaborit-Chopin and Juliette Levy-Hinstin identify him, in connection with a *Virgin and Child* in ivory exhibited in 1884 in Rouen as his property, with a certain Paul Essonville-Bligny, 'ancien agent de change à Paris' (former stockbroker in Paris). The second issue of the *Annuaire artistique des collectionneurs* published by the painter Oscar-Edmond Ris-Paquot, corresponding to 1883-84, includes, among the Paris collectors, M. Bligny-d'Essonville, 'membre du Comité du musée des arts décoratifs'. This is most likely the individual of this name who is listed on genealogical websites as born in 1828 in Rouen and deceased in 1916. The above-mentioned yearbook locates him at No 84, avenue des Champs-Élysées, while the correspondence kept in the Museum Mayer van den Bergh to which we will refer below locates him in 1899 at No 148, rue de Courcelles.

Ridder Mayer van den Bergh had a genuine interest not only in accumulating works of art, but also in determining their correct attribution and in knowing their history. In this regard, a letter sent by 'M. Bligny' to the *ridder* Mayer van den Bergh on December 14, 1899, a few days after the purchase of the *Lamentation* in question was closed, reads as follows: 'Ce tableau vient de Valladolid. De quelle église ? impossible de me le rappeler. Il y en a tant dans cette ville si intéressante. Et puis il y a près de 23 ans que je l'ai acheté et mes souvenirs sont bien incertains. J'aurais q.q. détails assez mystérieux à vous raconter au sujet de cette acquisition ; mais mon état de santé (on me défend d'écrire) ne me permet pas de le faire. Si j'ai l'honneur de vous revoir, ce que j'espère bien, je me ferai un plaisir de vous dire tout cela de vive voix' (This painting comes from Valladolid. From which church? I cannot remember. There are so many in this interesting city. And then, I bought it nearly 23 years ago and my memories are quite uncertain. I would have some rather mysterious details to tell you about this acquisition, but my state of health (I am forbidden to write) prevents me from doing so. If I have the honor of seeing you again, which I sincerely hope, I will be delighted to tell you all about it my voice). The letter, preserved in the archives of the Museum Mayer van den Bergh (inv. no. MMB.A.1014), was kindly provided to us by Rita Van Dooren, curator of the museum.

News about provenance coming from art market agents should always be taken with caution, but, in this case, the news seems reliable. Like many of his contemporaries (starting with the *ridder* Mayer van den Bergh himself), Mr Bligny had in his person the double facet of collector and dealer, but he was, above all, a collector (as it appears in the 1883-84 yearbook). Moreover, in his

letter of December 14, 1899, Mr Bligny refers in detail to other acquisitions he had made in Spain. These circumstances make his information creditable, although, unfortunately, we do not have, for the moment, indications about the church in Valladolid where this painting could have been. Jozef de Coo (1906-1998), who was curator of the Museum Mayer van den Bergh, tried unsuccessfully to track it down in the middle of the 20th century, according to a letter dated February 13, 1958, kept in the archives of the Museum Mayer van den Bergh, also provided to us by Rita Van Dooren: 'Ik heb daarover zeer onlangs met Spanje gecorrespondeerd evenwel zonder resultaat' (I have recently been corresponding with Spain about it, but to no avail).

Description

Fritz Mayer van den Bergh acquired the panel as a work by Rogier van der Weyden and it is listed as such in the museum's first catalogue, published in 1904. In his letter, Mr Bligny assured the *ridder* Mayer van den Bergh that he had never doubted its authenticity and, for his assurance, enclosed photographs of two works by Van der Weyden to which the *Lamentation* was related: a [Crucifixion](#) from the monastery of San Lorenzo de El Escorial (now in the Museo Nacional del Prado, inv. no P001886, and now considered an anonymous work from c. 1510) and the inevitable [Descent from the Cross](#) from the Museo Nacional del Prado (inv. no. P002825). However, shortly afterwards Max Jakob Friedländer attributed it to a follower of Van der Weyden and Georges Hulin de Loo included it in the group of works of complicated historiography whose authorship is currently identified under the name of 'Master of the Prado Redemption', closely related to Van der Weyden.

The work shows the well-known theme of the *Lamentation* over the dead body of Christ once He has been descended from the cross. On a neutral golden background on which the foot of the cross stands out, Mary, assisted by St John the Evangelist, holds and embraces the lifeless body of her Son with restrained emotion while, in the background, the holy women make more expressive gestures. Without going into detail on the whole list of Rogierian quotations that could be pointed out in this painting, we can point out that the composition derives from Rogier van der Weyden's [Pietà](#) in the Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique in Brussels (inv. no. 3515) or that some of the figures depend on the *Descent from the Cross* by the same artist in the Museo Nacional del Prado, but, as Cyriel Stroo and Nicole Goetghebeur point out in the Museum Mayer van den Bergh's 2003 catalogue of Early Netherlandish paintings, the result of this collection of quotations is a somewhat flimsy work in which many of the figures have lost the emotional intensity of their prototypes. Even so, it is undoubtedly a remarkable work.

Locations

- 1904

MUSEUM

[Museum Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- 1899 - 1904

PRIVATE COLLECTION

[Fritz Mayer van den Bergh, Antwerp \(Belgium\)](#)

- ca. 1875 - 1899

PRIVATE COLLECTION

[Paul Essonville-Bligny, Paris \(France\)](#)

- ca. 1875

PROVINCE

[Possible origin in the city of Valladolid, Valladolid \(Spain\)](#)

Bibliography

- BÜCKEN, Véronique y STEYAERT, Griet [(eds.)] (2013): *L'héritage de Rogier van der Weyden. La peinture à Bruxelles 1450-1520*, vol. catálogo de exposición (Bruselas, 2013-14), Éditions Lannoo y Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Tielt y Bruselas, pp. 160-161.
- CAMPBELL, Lorne y VAN DER STOCK, Jan [(eds.)] (2009): *Rogier van der Weyden 1400-1464: Master of Passions*, vol. catálogo de exposición (Lovaina, 2009), Davidsfonds Uitgeverij y Waanders Uitgevers, Lovaina y Zwolle, pp. 517-519.
- [FRIEDLÄNDER, Max J. \(1967\): *Early Netherlandish Painting, vol. II \(Rogier van der Weyden and the Master of Flémalle\)*, Frederick A. Praeger, Publishers, Nueva York y Washington, p. 57 y 80, il. 113.](#)
- MUND, Hélène, STROO, Cyriel y GOETGHEBEUR, Nicole (2003): *The Mayer van den Bergh Museum, Antwerp*, Centre d'étude de la peinture du quinzième siècle dans les Pays-Bas méridonaux et la Principauté de Liège - Studiecentrum voor de vijftiende-eeuwse Schilderkunst in de Zuidelijke Nederlanden en het Prinsbisdom Luik, Bruselas, pp. 56-71.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

© KIK-IRPA, Brussels

Imagen disponible [aquí](#).

